

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Turaboyeva M.R. Sun'iy intellekt– talabalar o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish vositasi sifatida	5
Xamroyeva F.A. Ilmiy-tadqiqot faoliyati malakali pedagog kadrlarni tayyorlashning asosiy omili	8
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalarini tibbiy maqsadlarda ingliz tiliga o'qitishning pedagogik asoslari	12
Valixanova N.A., Abdug'aniyeva M.N. Fasilitatsion yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kometensiyasini rivojlantirish	18
Maxmudova D. Talabalarda o'z-o'zini mustaqil rivojlantirish motivatsiyasini shakllantirish jarayonining modeli	22
Sobirova D.A. O'zbek bolalar she'riyatida morfologik vositalarning emotsional-ekspressiv imkoniyatlari va ularning metodik talqini	26
Qodirova N.A. Ingliz tili o'qituvchilarining wiki-platformalar bo'yicha metodik tayyorgarligi	32
Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda mustaqil ta'limning pedagogik xususiyatlari	36
Kuranova I.X. Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirish (Aristotel asarlari misolida)	43
Mamirova M.A. Pedagogik intuitsiyaning mohiyati va nazariy asoslari	48
Mutallibjonov M. O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	55
Ergashev M.I. Musiqa ta'limida o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	59
Raximova M.X. Bo'lajak o'qituvchining kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish	64
Yunusova D.A. Talabalarni darsdan tashqari faoliyatga tayyorlashda xorijiy davlatlar tajribasi	68
Курбанова М.Т. К вопросу об организации самостоятельной учебной деятельности школьников по русскому языку	71
Дулатов Р.Р. Метод круговой прыжковой тренировки юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	74
Mamadaliyev Q.M. Turli ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarda salomatlik va kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlikning ahamiyati	78
Komilova D.A. Bolalarning ontologingvistik qobiliyatlari ustida ishlash metodikasi	82
Dushabayeva G.M. O'rta ta'lim maktablarda tasviriy san'at o'qitishning zamonaviy usullari va texnologiyalari	87
Mamajonov U.M. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni ma'naviy estetik tarbiyalashda musiqaning o'rni	91
Temirov M.A. Talabalarning badiiy did va estetik tafakkurining mohiyati va tuzilishi	96
Axmadaliyeva D.X. Boshlang'ich ta'limda intellektual rivojlanishning nazariy modellari va ularni amaliyotga tatbiq qilish imkoniyatlari	102
Ruziyev N.M. Amaliy san'at tarixi mashg'ulotlari jarayonida amaliy san'atning tarixiy tahlili	106
Jabborov A.J. Rangtasvir miniatyura san'atini rivojlantirish va targ'ib etish	110
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixologingvistik yondashuvning ekzistensial mazmuni	113
Мамаджонова О.А. Цели и задачи работы с текстом в начальном образовании	119
Дулатов Р.Р. Прыжковая подготовка баскетболистов 15-16 лет в предсоревновательной подготовке	123

darsdan tashqari faoliyatlar bilan uyg'unlashsin. Masalan, ilmiy to'garaklar, startap loyihalar, onlayn kurslar, volontyorlik dasturlarini birlashtirish talabalar uchun keng imkoniyat yaratadi.

Darsdan tashqari faoliyatlar talabalarni har tomonlama rivojlantirishda muhim omil bo'lib, ularni ish bozorida raqobatbardosh qilishga xizmat qiladi. Xorijiy tajribalar O'zbekiston ta'lim tizimi uchun ham zamonaviy yo'nalishlarni joriy etishda foydali bo'lishi mumkin. Bu faoliyatlarni rejalashtirishda talabalar ehtiyojlari, zamonaviy raqamli texnologiyalar va xalqaro hamkorlik imkoniyatlarini hisobga olish lozim. Bu imkoniyatlar nafaqat talabaning akademik rivojlanishini, balki ijtimoiy, madaniy va kasbiy o'sishini ham ta'minlaydi.

Xorijiy tajribalardan darsdan tashqari faoliyatlar ta'limning samaradorligini oshira olishini, har bir davlatda bu faoliyatlar milliy qadriyat va ijtimoiy ehtiyojlarga moslashtirilganligini kuzatishimiz mumkin. Vatanimiz O'zbekiston uchun eng yaxshi yondashuv – xalqaro tajribalarni mahalliy shart-sharoitga mos holda uyg'unlashtirish hisoblanadi.

Xorijiy tajribalarni o'rganish davomida ushbu tadqiqot ishimiz doirasida biz quyidagilarni tavsiya qilamiz:

Oliy ta'lim muassasalarida darsdan tashqari faoliyatlarni moliyaviy va tashkiliy qo'llab-quvvatlash. Ilmiy loyihalar, innovatsion klublar, ixtisoslashtirilgan to'garaklar tashkil qilish ish beruvchilar bilan hamkorlikda amaliy mashg'ulotlarni joriy etish.

Foydalanilan adabiyotlar:

1. Herrera C. (2021). Extracurricular Activities and Student Development. Journal of Education Studies, 34(2), 45–57.
2. Paisan A., et al. (2020). Creative Potential through Extracurriculars. Education Research Review, 28(3), 112–126.
3. Chicaiza C., Palacios G., Upegui G. (2022). Impact of Sports and Music Clubs on Students' Learning. International Education Journal, 17(1), 59–73.
4. Garcia P. (2021). Digital Competence Integration in Extracurricular Programs. Teaching and Learning Journal, 15(4), 210–225.

UO'K: 378.147:372.881.

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

<https://zenodo.org/records/17841570>

Курбанова Марям Тургуновна

Андижанский государственный педагогический институт

Аннотация. В статье говорится о роли самостоятельной работы. Чтобы выполнить самостоятельную работу у учащегося должен быть интерес к ней, определённый уровень развития познавательных процессов (внимание, мышление, память и воображение). Одним из путей обучения навыкам самостоятельной работы – это использование упражнений и текстов, развивающих самостоятельность учащихся. Огромное значение имеет творческий вид самостоятельной работы, который предполагает обучение приёмам выражения собственных мыслей. Формирование навыков самостоятельной работы включает не только обучение приёмам учебного труда, но и приёмам самоконтроля.

Ключевые слова: самостоятельно, навыки, умения, мотивация, самоконтроль, коммуникативная и лингвистическая готовность, собственная мысль.

Annotatsiya. Maqolada mustaqil ishning ta'lim jarayonidagi ahamiyati haqida so'z boradi. Mustaqil ishni bajarish uchun o'quvchida unga qiziqish bo'lishi, aniq bir darajada tanlov jarayonlari (e'tibor, fikrlash, xotira va tasavvur)ning rivojlanishi zarur. Mustaqil ish ko'nikmalarini o'rganishning bir

yo'li o'quvchilarning mustaqil fikrlashning rivojlantiradigan mashqlar va matnlardan foydalanishdir. Mustaqil ishning ijodiy turi katta ahamiyatga ega bo'lib, u o'z fikrlarini ifoda etish usullarini o'rgatishni nazarda tutadi. Mustaqil ish ko'nikmalarini shakllantirish nafaqat o'qish usullarini shakllantirish, balki o'ziga xos nazorat qilish usullarini ham o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: mustaqil, ko'nikmalar, qobiliyatlar, motivatsiya (ruhlantirish), o'zini nazorat qilish, kommunikativ va lingvistik tayyorgarlik, shaxsiy fikr.

Abstract. This article discusses the role of independent work. To complete independent work, a student must be interested in it and have a certain level of cognitive development (attention, thinking, memory, and imagination). One way to teach independent work skills is through exercises and texts that develop students' independence. Creative independent work, which involves learning how to express one's own thoughts, is of great importance. Developing independent work skills includes not only teaching study techniques but also self-monitoring techniques.

Keywords: independent, skills, abilities, motivation, self-monitoring, communicative and linguistic readiness, independent thinking.

В методике преподавания русского языка как неродного проблема самостоятельной работы учащегося занимает особое место. Одной из важнейших задач обучения русскому языку является формирование ценностных ориентаций учащихся при изучении того или иного языкового явления. Немаловажную роль в этом играет правильная организация самостоятельной работы учащихся по русскому языку – один из самых важных этапов обучения. Признавая важность и необходимость самостоятельной работы, ученые еще не пришли к единому определению этого понятия.

По мнению психологов, для того чтобы учащиеся могли выполнять самостоятельную работу с наилучшим результатом у них должен быть интерес к ней; определенный уровень развитая познавательных процессов (внимания, мышления, памяти, воображения); достаточный запас знаний. Но, чтобы работа была действительно самостоятельной, учащийся должен осознанно и рационально организовать ее. Это значит, во-первых, понимать цель работы; во-вторых, уметь анализировать условия данной работы и выделять важные для достижения цели; в-третьих, определять последовательность действий; в-четвертых, контролировать правильность своих действий; в-пятых, вносить исправления.

Практика показывает, что далеко не все учащиеся обладают нужной мерой самостоятельности, которая позволяет осознанно и рационально организовать свою работу, управлять ею. У многих учащихся нет готовности к самостоятельной иноязычной речевой деятельности, включающей мотивационную, интеллектуальную, лингвистическую, коммуникативную готовность. Мотивационная готовность определяется интересом того, насколько предлагаемые задания помогают учащимся решать конкретные задачи общения на русском языке. Интеллектуальная готовность предполагает определенный уровень сформированности основных психологических процессов (памяти, внимания, мышления и т.д.). Они имеют различный характер у учащихся разных возрастных групп. Для того, чтобы выполнить самостоятельную работу по русскому языку, учащимся нужен определенный запас лексико-грамматического материала, позволяющего им строить правильные предложения и тексты, – лингвистическая готовность [1].

Решающее значение для успешной самостоятельной работы при изучении русского языка имеет коммуникативная готовность, под которой понимается

способность включаться в коммуникацию. Самостоятельная учебная деятельность сначала предполагает всестороннюю помощь преподавателя, а затем с развитием самостоятельности учащегося выполняется без прямого педагогического руководства.

Один из перспективных путей обучения навыкам самостоятельной работы – использование упражнений, развивающих самостоятельность учащихся. Система данных упражнений строится в соответствии с динамикой, нарастанием самостоятельности. Копирующий вид самостоятельной работы предполагает выработку приемов анализа и группировки учебного материала, для чего используются упражнения, опирающиеся на текст /Подчеркните основные мысли текста. Отметьте аргументы. Подберите опорные слова из текста к предложенному плану высказывания/.

Воспроизводящий вид самостоятельной работы характеризуется широким использованием приемов языковой и смысловой трансформации, которые усваиваются в упражнениях. Творческий вид самостоятельной работы предполагает обучение приемам выражения собственных мыслей /Подтвердите (или опровергните) положения текста, связанные с темой. Подберите из других текстовых источников материал на аналогичную тему. Аргументируйте собственную точку зрения в дискуссии по теме/ [2].

Формирование навыков самостоятельной работы включает не только обучение приемам учебного труда, но и приемам самоконтроля. На начальной стадии обучения самоконтроль отсутствует и ошибки обычно исправляет преподаватель, сопровождая коррекцию объяснением. На следующей стадии, когда отдельные компоненты самоконтроля отработаны, учащиеся самостоятельно корректируют свою деятельность при минимуме вмешательства преподавателя (указание на зону контроля с помощью вопроса). В дальнейшем, когда самоконтроль сформирован, но недостаточно автоматизирован, сигналом для самоконтроля, коррекции учащимся служит интонация, мимика преподавателя.

Самостоятельная работа может проводиться аудиторно и внеаудиторно.

Самостоятельная аудиторная работа имеет свою специфику, которую во многом определяет непосредственное участие преподавателя в иноязычной деятельности учащегося.

На аудиторном занятии преподаватель обучает навыкам самостоятельной работы с языком, управляет речевой деятельностью учащихся, осуществляет прямой контроль над самостоятельной работой по ее процессу и результату.

Самостоятельная внеаудиторная работа учащихся имеет свои особенности, отличающиеся от аудиторной работы. В отличие от самостоятельной аудиторной работы, где преобладает устное речевое сообщение, внеаудиторные занятия направлены на совершенствование речевых умений в чтении и письме.

В итоге главным содержанием учебного процесса становится самостоятельная учебная деятельность учащихся. Таким образом, для повышения эффективности самостоятельной работы учащихся, особенно школьников, необходимо привить элементарные навыки, прежде всего грамотное выполнение заданий по образцу, затем сформировать более сложные (работа по конструированию предложений, составление диалогов, работа с текстами) и, наконец, творческие по-своему характеру (самостоятельное участие в коммуникативных актах адекватно ситуации). Основная нагрузка в дальнейшей работе ложится на учителя как координатора учебно-воспитательного процесса [3].

В связи с тем, что самостоятельная работа - это «организуемая деятельность», необходимо в учебных целях разрабатывать формы организации этой деятельности и определять ее содержание, способствующее решению поставленных задач и целей.

Практика показывает, что самостоятельная работа учащихся только тогда дает желаемый результат, когда учитываются потребности обучающихся.

Самостоятельная работа в процессе обучения русскому языку как неродному представляет собой сложный и многогранный компонент учебной деятельности, направленный на развитие познавательной активности и речевой самостоятельности учащихся. Эффективность выполнения подобных заданий во многом зависит от уровня внутренней мотивации обучающихся, их способности осознанно планировать собственные действия и контролировать результаты деятельности.

На практике нередко наблюдается, что учащиеся выполняют задания формально, без глубокого осмысления их цели и содержания. В связи с этим задачей преподавателя становится не только организация и контроль, но и формирование у учащихся умений целеполагания, анализа и саморегуляции. Преподаватель выступает не просто как контролёр, а как координатор и наставник, направляющий учащегося к осмысленному выполнению самостоятельных действий [4].

Самостоятельная работа является важным условием формирования критического мышления, коммуникативных и аналитических навыков. Умение сравнивать, делать выводы, анализировать тексты способствует не только лучшему усвоению языкового материала, но и развитию интеллектуальной и речевой культуры личности. Работа с текстом, аргументирование мнений, формулирование собственной позиции — это проявление творческой самостоятельности, которая особенно ценна при изучении иностранного языка.

Следует подчеркнуть, что развитие самостоятельности требует постепенности и системности. На начальных этапах обучения учащемуся необходима методическая поддержка, разъяснение и образцы выполнения заданий. Постепенно формируются навыки самоконтроля, самокоррекции и ответственности за результат. Таким образом, самостоятельная работа выступает не только как форма учебной деятельности, но и как средство формирования активной, критически мыслящей и познавательно мотивированной личности.

Список литературы:

1. Жарова Л.В. Управление самостоятельной деятельностью учащихся. Радуга, 1992. – С 79.
2. Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении. М.: Инфра-М. 1980.
3. Шукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: Учебное пособие для вузов. М.: Высшая школа, 2003. – С 36
4. Канарская О.В. Научные основы формирования мотивации при обучении русскому языку (инновационный подход). Автореф. дис. ... докт. пед. наук М. 1998.

УДК: 796.323.2

МЕТОД КРУГОВОЙ ПРЫЖКОВОЙ ТРЕНИРОВКИ ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ НА ЭТАПЕ УГЛУБЛЁННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

<https://zenodo.org/records/17841583>

Дулатов Равиль Рустамович

Андижанский государственный педагогический институт

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития прыгучести и взрывной силы у юных баскетболистов на этапе углублённой специализации (15-16 лет). Обоснована эффективность применения метода круговой тренировки, интегрированного со специализированными прыжковыми упражнениями. Цель исследования – экспериментально

